

ЖАМИЯТНИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНING ДЕТЕРМИНИСТИК ЖИҲАТЛАРИ

Ҳакимов Назар Ҳакимович,

Тошкент амалий фанлар университети

“Тарих ва ижтимоий фанлар” кафедраси профессори, Фалсафа фанлари доктори

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17444921>

Аннотация. Мақолада янги Ўзбекистон шароитида яшил иқтисодиётни муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштиришнинг долзарб масаллари ва инновацион механизмлари тадқиқ қилинган. Муаллиф яшил иқтисодиёт тушунчаси мазмуни, моҳияти ва уни амалга ошириш амалиёти, бевосита жамиятда олиб борилаётган ислохотлар трансформациясининг детерминистик жиҳатларини таъкидлайди. Фуқоралик жамияти юксалиши давом этаётган даврида, ижтимоий иқтисодий жараёнларда экологик мувозанатни сақлаш жараёни, бевосита инсон фаолияти демократик ислохотларни амалга ошириш, мустақил, дунёвий, ижтимоий давлат қуриш стратегияси амалиётига боғлиқдир. Шунинг учун ҳам инсон экологик муҳофазаси жамиятда институционал тизимнинг мунтазам такомиллашувини вужудга келтиради.

Калит сўзлар: Экология, яшил иқтисод, инсон, ёшлар, экологик таълим, стратегия, атроф муҳит, трансформация.

Мамлакатимизнинг янги тараққиёт босқичида яшил иқтисодиёт, яъни инсон экологик хавфсизлигини таъминлаш бевосита ислохотлар мақсади билан боғлиқдир. Бундай стратегик аҳамиятга молик ишларни амалга оширишда ер ва сув ресурсларидан унумли фойдаланиш масалаларининг ечимида, атмосфера ҳавосининг тозаллигини сақлаш, минерал хом ашё захираларимизнинг Ватанимиз бугуни ва келажаги учун фойдаланишда жонкуярлик ишларини амалга оширишда ёшларнинг ўрни муҳимдир. Ҳозирги даврда экологик ҳолатнинг асосий қисмларидан бири мавжуд минерал хом ашё, шу жумладан, газ, нефть ресурсларидан тежамли фойдаланишни ташкил этишдан иборат. Масаланинг аҳамияти фақат унинг тарбиявий томонида эмас, балки юртимизнинг ижтимоий иқтисодий тараққиёти билан чамбарчас боғлиқлигидадир. Глобаллашув жараёнида, давлатлар орасида иқтисодий, маданий алоқалар кенгайиб бораётган ҳозирги даврда Ўзбекистон Республикасининг жаҳон ҳамжамияти, шу жумладан, Ўрта Осиёдаги тутган ўрни, халқаро обрўси муттасил ошиб бормоқда. Бундай имкониятларнинг қўлга киритилишида ёшларимизнинг бевосита ҳиссаси бор. Мамлакат халқаро нуфузининг ошиб бораётганлиги умумбашарий, минтақавий, ҳудудий экологик муаоммаларнинг ечимини топиш учун урунишларида, ушбу соҳада амалга

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

ошираётган тадбирларида, экологик мухитни соғломлаштириш учун бажараётган ишлари, глобал, минтақавий, худудий экологик тангликларни бартараф этиш учун давлат бюджетидан ажратилаётган катта миқдордаги маблағларида ҳам намоён бўлаяпти. Таъкидлаш лозимки, юртимиздаги экологик мухит, вазиятнинг долзарб масалаларини илмий асосда чуқур ўрганиш, экологик мазмундаги лойиҳалар тузиш, илмий ишлар кўламини кенгайтириш учун халқаро ҳамжамиятга мансуб ташкилотлар билан ҳамкорлик кенг йўлга қўйилди. Бундай вазиятда инсон экологияси имоясини янада такомиллаштириш, унинг институционал асосларини мустаҳкамлашни чуқурлаштириш вазифасини илгари суради.

Яшил иқтисодиёт, яъни инсон экологияси мустақил фан сифатида шаклланишида экология мавзуида тадқиқотлар ва уларнинг амалиётга жорий этилиши муҳим аҳамият касб этган. Тирик организмларнинг, шу жумладан инсон экологияси ҳақидаги илмий хулосалар ва қарашларнинг умумлаштирилиши натижасида инновацион назариялар вужудга келган. Жумладан, эколог олим А. Ф. Миддендорф¹ ҳайвонларнинг климатик шароитларда яшаши тўғрисидаги ғояларни илгари суради. Геккель, Эрнст.² экологиянинг амалий аҳамияти тўғрисида ва унинг назарий жиҳатларини тадқиқ қилган. К. Мебиус -биоценоз тўғрисидаги тушунчани фанга олиб кирган³. Таъкидлаш лозимки ўсимликлар экологияси тўғрисидаги тушунчалар илмий ёндашувлар, ўсимликлар физиологияси ва фитогеография атрофида шаклланган. Ҳозирги даврда экологиянинг ривожланиш босқичида олиб борилаётган илмий тадқиқотлар, кўп жиҳатдан биосферанинг ҳозирги ҳолатига бағишланган. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг соҳа институтлари ёш тадқиқотчилари, университетларда фаолият кўрсатаётган докторантлар, ёш педагоглар, докторантларнинг илмий тадқиқотларининг маълум қисмида экологик муаммоларнинг ечими изланмоқда. Ёш илмий тадқиқотчиларга халқаро, республикамиз даражасидаги илмий амалий конференцияларда иштирок этиш, экологияга бағишланган илмий мақолалар

¹ Миддендорф А. Ф. Путешествие на Север и Восток Сибири. Ч. 2. Север и Восток Сибири в естественно-историческом отношении/ Репринтное воспроизведение изданий 1869 и 1878 годов. Отдел V. Сибирская фауна. Отдел VI. Коренные жители Сибири. - СПб.: ООО Изд-во ГеоГраф, 2006. - 850 с., ил.

² Геккель, Эрнст. Красота форм в природе. - СПб.: Издательство Вернера Регена, 2007. - С. 144. - ISBN 5-903070-08-6. Геккель, Эрнст. Мировые загадки. Общедоступные очерки монистической философии. - М.: Либроком, 2012. - С. 256. - ISBN 978-5-397-02200-2.

³ Мебиус Карл Август // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров ф 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1969.

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

тўпламларида чоп этишга амалий ёрдам қилмоқда. Энг муҳим натижалардан бири ёш олимларнинг мустақил тадқиқотлари натижасида қўлга киритган илмий хулосалари, мустақил илмий ишлари туфайли қўлга киритган натижалари асосидаги таклифларининг экологик тизимда амалиётга киритилишига ҳам ёрдам бермоқда. Мавзу тадқиқи давомида Ҳақимов Н.Ҳ. Зулфикоров Ш.Х. Қодиров Н.Н. Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида экологик муаммоларнинг вужудга келиши сабабларини, Ҳақимов Н.Ҳ. инсон экологиясининг моҳияти ва унинг ислоҳатлар кўлами билан боғлиқлигини ўрганган⁴. Алихонов Б. Жакбаров С. Биохилмахилликни сақлаш - барқарор ривожланиш омили эканлигини⁵, тадқиқотчи Бозорова Н.Ш. Талабаларда экологик маданиятни ривожлантиришнинг илмий-педагогик асослари (олий ўқув юрти мисолида) тадқиқ қилган⁶. Маликова А.Р. Педагогика олий ўқув юрти талабаларида экологик маданиятни шакллантириш масалаларини⁷, Мамашакиров С. Экологиянинг амалий жиҳатларини⁸, Нишонова Н.Ў. Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларининг экологик маданиятини ривожлантириш жиҳатларини таҳлил қилган.⁹

Янги тараққиёт босқичида экологиянинг асосий вазифаларига қуйидагилар киради. Биринчидан, табиий ва сунъий (инсон томонидан яратилган) тизимлар тузилиши ва фаолияти ҳақидаги тадқиқотлар. Иккинчидан, турларнинг жойлашиш ҳудуди, ёши, жинси, ҳақидаги маълумотлар ва уларнинг кўпайиши. Учинчидан, биоценнозларнинг яшаши тизимлари умумий сонига нисбатан кўпайиш қонуниятлари тўғрисидаги илмий қарашлар. Тўртинчидан, турли экотизимлар орасидаги модда ва энергия алмашинуви ҳақидаги илмий хулосалар. Бешинчидан биосферадаги жараёнлар ҳақидаги умумлаштирилган тушунчалар ҳамда биосферада биоген элементларнинг айланиши, уларни ҳисоблаш методи баҳоланиши тўғрисидаги инновацион фикрлар. Шунинг учун ҳам экология биологик фан сифатида инсон ва биосфера ва атроф-муҳит орасидаги муносабатларни унинг ташкилий

⁴ Ҳақимов Н.Ҳ. Зулфикоров Ш.Х. Қодиров Н.Н. Ўзбекистон янги тараққиёт босқичида. Тошкент, Иқтисодиёт, 2022. Бет. 365. Ҳақимов Н.Ҳ. Инсон экологияси. Тошкент, Иқтисодиёт, 2021. Бет. 345.

⁵ Хуррият, 23 май 2012 йил.
<http://parliament.gov.uz/upload/iblock/fad/joytgejkaibdsionxbpjwijnutde%20hmxnrhyrijuk-bcyoaaejwmtnee.pdf>

⁶ Бозорова Н.Ш. Талабаларда экологик маданиятни ривожлантиришнинг илмий-педагогик асослари (олий ўқув юрти мисолида) тадқиқ қилган⁶. Пед. фан. ном... дисс. – Т. 2006. -9 б.

⁷ Маликова А.Р. Педагогика олий ўқув юрти талабаларида экологик маданиятни шакллантириш:⁷ Пед. фан. номз ... дисс. – Т.: 2010. -8 б.

⁸ Мамашакиров С. Ваҳимами ёки ҳақиқат. Тошкент, —Иқтисод- молия, 2012. Б.8.

⁹ Нишонова Н.Ў. Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларининг экологик маданиятини ривожлантириш жиҳатларини таҳлил қилган (адабий таълим мисолида): Пед. фанл, номз. ... дисс. – Т.: 2001. -4 б.

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

жиҳатларини ўрганади. Ҳозирги даврда ижтимоий экология фан сифатида умумий экологияга ва хусусий экологияга бўлинади. Умумий экология, ўз навбатида, аҳоли экологиясини, жамият экологиясининг экотизимини ўрганади. Хусусий экология, ўз навбатида, ўсимликлар экологияси, ҳайвонлар экологияси, бактериялар экологияси ва замбуруғлар экологиясига бўлинади.

Инсон экологик хавфсизлигини таъминлаш институционал тизими такомиллаштирилишида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 2018 йил 3 октябрдаги қарори стратегик аҳамиятга эга бўлди. Қарорда таъкидланганидек, сўнгги йилларда республикада экологик хавфсизликни таъминлаш, экологик вазиятни яхшилаш, чиқиндиларнинг инсонлар соғлиғига зарарли таъсирининг олдини олиш, шунингдек, ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш учун қулай шароитлар яратиш мақсадида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида техник ва технологик жараёнлар оқибатида юзага келаётган муаммоларни ҳал этишга янги ёндашувларни жорий қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар изчил амалга оширилмоқда. Жамият тараққиётининг янги босқичида экологик мувозанатни уйғунлаштириш ғоясини амалиётда ва унинг институционал асосларини мустаҳкамлашда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси муҳим роль ўйнайди. Мамлакатимиз асосий қомусининг 62 моддасида “Фуқаролар атроф табиий муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлишга мажбурдирлар” деб белгилаб қўйилган¹⁰.

Янги Ўзбекистонда Республика шаҳар ва туманларида санитария жиҳатидан тозалашнинг мутлақо янги тузилмаси яратилди. Барча жойларда давлат-хусусий шериклик шароитида замонавий технологияларни қўллаган ҳолда чиқиндиларни тўплаш, ташиш ва қайта ишлаш кластерларини ташкил этишни назарда тутувчи чиқиндиларни комплексли бошқариш тизими жорий этилмоқда. Шу билан бирга, ўтказилган таҳлил давомида белгиланган вазифаларнинг тегишли даражада амалга оширилишини, экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида ислохотларни белгиланган суръатларда ва самарали амалга оширилишига тўсқинлик қилувчи қатор омиллар мавжудлиги аниқланди, хусусан:

биринчидан, давлат экологик инспекциявий фаолиятининг ягона вертикали мавжуд эмаслиги ҳайвонот ва ўсимлик дунёси объектларидан

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 62 модда. <https://lex.uz/docs/6445145>

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

ноқонуний фойдаланишга қарши курашишни самарали олиб бориш, шунингдек, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш имконини бермаяпти;

иккинчидан, санитария жиҳатидан тозалаш соҳасидаги субъектларнинг ташкилий, техник, иқтисодий ва ишлаб чиқариш фаолияти етарли даражада мувофиқлаштирилмаяпти;

учинчидан, экологик тарғиботни ташкил этиш ва олиб бориш бўйича самарали механизмларнинг йўқлиги мазкур йўналишда ижтимоий реклама ва амалга оширилаётган ахборот-тушунтириш ишларининг самарадорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда;

тўртинчидан, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тизимида, шу жумладан, атроф-муҳит ҳолатини моделлаштириш ва прогнозлаштиришда замонавий ахборот-коммуникация технологиялари етарли даражада жорий этилмаяпти¹¹.

Шунинг учун ҳам мамлакатимизда янги ривожланиш босқичида, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилona фойдаланиш, санитария ва экологик ҳолатни яхшилашни таъминлаш соҳасида изчил ишлар олиб борилмоқда. Шу билан бирга, бу борада ўтказилган таҳлил натижалари атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат функцияларини амалга оширишда комплекс ёндашув ва стратегик режалаштиришнинг мавжуд эмаслиги, шунингдек, қўйилган вазифаларни самарали бажариш учун табиатни муҳофаза қилиш органининг ваколатлари етарли эмаслигидан далолат беради. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат сиёсатининг устувор йўналишларини белгилаш, табиатни муҳофаза қилиш соҳасидаги қонун ҳужжатлари бузилишлари профилактикаси, уларни аниқлаш ва олдини олишнинг самарали механизмларини жорий этиш, республика аҳоли пунктларининг санитария ва экологик ҳолати учун давлат органлари, хўжалик юритувчи субъектлар раҳбарлари ва фуқароларнинг шахсий жавобгарлигини кучайтириш, шунингдек, 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги Миллий мақсад ва вазифаларга эришишни таъминлаш мақсадида:

а) 2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепцияси тасдиқланди ва унда қуйидаги чора-тадбирлар назарда тутилган:

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2018 йил 3 октябрдаги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.10.2018 й., 07/18/3956/1994-сон; 21.03.2019 й., 07/19/4247/2801-сон; 22.07.2020 й., 06/20/6031/1088-сон.

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

атроф-муҳит объектларини (атмосфера ҳавоси, сув, ер, тупроқ, ер қаъри, биохилмаҳиллик, кўриқланадиган табиий ҳудудлар) антропоген таъсир ҳамда бошқа салбий таъсир қилувчи омиллардан сақлаш ва сифатини таъминлаш;

экологик жиҳатдан энг кам хавф туғдирувчи материаллардан, маҳсулотлардан, ишлаб чиқариш объектлари ва бошқа объектлардан устувор даражада фойдаланиш;

кўриқланадиган табиий ҳудудларни кенгайтириш;
заҳарли кимёвий ва радиоактив моддалардан экологик хавфсиз фойдаланишни таъминлаш;

чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга оширишнинг экологик хавфсиз тизимини такомиллаштириш;

аҳолининг экологик маданиятини шакллантириш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат органлари фаолиятининг шаффофлик даражасини ошириш ва фуқаролик жамиятининг ролини кучайтириш;

б) 2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини амалга ошириш бўйича Йўл харитаси тасдиқланди. Концепция эришилган натижалар мақсадли кўрсаткичлар ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича тегишли даврга мўлжалланган асосий йўналишлардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан уч йил муддатга алоҳида-алоҳида тасдиқланадиган Йўл хариталари асосида босқичма-босқич амалга оширилади.¹² Фуқаролик жамияти шароитида экологик хавфсизликни таъминлаш учун давлат бошқарувини такомиллаштиришни талаб қилади. Шунинг учун ҳам республикада атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, экологик шароитни яхшилаш, чиқиндиларни атроф-муҳитга зарарли таъсирини олдини олиш ва аҳоли саломатлиги, аҳоли турмуш тарзи сифати ва даражасини ошириш учун қулай шароит яратиш жараёнини таъминлаш мақсадга мувофиқ. Экологик масалларнинг долзарблигини, унинг инсон саломатлиги билан боғлиқлиги, демократик ислохотларга алоқадорлигини ҳисобга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 2023 йил 31 майдаги “Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш

¹² Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. | 2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепцияси” <https://uza.uz/oz/documents/2030-yilgacha-b-llgan-davrda-zbekiston-respublikasining-atrof-31-10-2019>

ва иқлим ўзгариши вазирлиги тузилди¹³. Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги фаолиятининг устувор йўналишлари қуйидагилар ҳисобланади:

а) табиатни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, уларни қайта тиклаш, чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш ва иқлим ўзгариши соҳасида ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

б) табиатни муҳофаза қилиш, жумладан, атмосфера ҳавоси, ер, ер ости бойликлари, сув, ўрмонлар, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар, ҳайвонот ва ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш, чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга оширишда давлат экологик назоратини юритиш;

в) ўрмонларни муҳофаза қилиш, ҳимоя қилиш, кўпайтириш, қайта тиклаш, уларнинг маҳсулдорлигини ошириш ва улардан оқилона фойдаланилишини таъминлаш;

г) гидрометеорология хизматини ташкил этиш, иқлим ўзгариши ва атроф табиий муҳит ифлосланиши мониторингини юритиш;

д) табиатни муҳофаза қилиш борасида фуқаролик жамияти институтлари ҳамда жамоатчилик билан ҳамкорликни ривожлантириш, экологик тарбия, тарғибот, таълим ва илмий тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш ишларини тизимли ташкил этиш;

е) «яшил» ўсиш тамойилларини жорий этиш, атроф-муҳитга зарарли ташланмаларни қисқартириш ҳамда инсон фаолиятининг табиатга салбий таъсирини камайтириш ва бошқалардан иборатдир.¹⁴

Ўзбекистон Республикасининг Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги давлат органи ҳисобланади. Вазирлик қошида Марказий Осиё атроф-муҳит ва иқлим ўзгаришини ўрганиш университети ташкил қилинди. Университет тасаруфига Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий-тадқиқот институти, Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида фаолият кўрсатаётган ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази, «Эко-энергия» илмий татбиқ этиш маркази, Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида. <https://lex.uz/docs/6479134#6482680>

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида. 1-илова. <https://lex.uz/docs/6479134#6482680>

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

институти (филиали, 5 та илмий-тажриба станциялари, Чўл ҳудудларида ўрмончиликни ривожлантириш илмий маркази, Ўрмон хўжалигини ривожлантириш инновацион маркази), Ўрмон хўжалиги техникуми, Тошкент гидрометеорология техникуми, Гидрометеорология илмий тадқиқот институти ўтказилди. Вазирлик ҳузурида ташкил қилинган давлат экологик назорат инспекциясининг асосий вазифалари қуйидагича белгиланган.

Мамлакатимизда инсон экологияси ечимидagi масалларга ёрдам беришда Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигининг ташкил этилиши ҳам муҳим аҳамият касб этди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлигининг тузилганлигини ҳам таъкидлаш лозим. Чунки камбағалчиликнинг мавжудлиги экологик мувозонатнинг бузилишига олиб келадиган сабаблардан биридир. Шу борада қўриқланадиган ҳудудларда, баъзи ҳолларда флора ва фаунанинг ноёб турларининг инсон антропологик фаолияти туфайли нобуд қилиш ҳолатлари мавжуд.

Инсон экологияси моҳияти, мазмуни ва унинг жамият ривожидagi ўрнини аҳолига тушунтиришда оммавий ахборот воситалари муҳим ўрин эгаллайди. Шунингдек, экологик таълимнинг оммалашувида, бўлажак бакалаврлар экологик маданиятининг юксалишида ҳам оммавий ахборот воситаларининг роли каттадир. Шунинг учун Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги, жамоат ташкилотлари, олий таълим муассасалари, мутахассислар иштирокида Ўзбекистон телерадиокомпанияси билан ҳамкорликда юртимиздagi мавжуд экологик вазият, ҳудудларда ёки локал ҳолатда вужудга келаётган экологик тангликларга бағишланган радиоэшиттиришлар, телевизион кўрсатувлар уюштирилиши йўлга қўйилган. Ижодий гуруҳлар томонидан мамлакатимизнинг ранг-баранг бетакроп табиати, табиий ресурсларининг умумий ҳолати, инсон ва табиат муносабатларини тараннум этувчи телевизион фильмлар суръатга олинмоқда. Ҳозирги даврда республикаимизда 1500 дан зиёд оммавий ахборот воситалари фаолият кўрсатмоқда. Биргина Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси таркибидagi телеканалларнинг бир сутка давомидаги умумий эфир вақти 616 соатни ташкил этмоқда. Ҳолбуки, мустақилликдан олдин бу рақам бор-йўғи 48 соатга тенг эди, холос¹⁵.

¹⁵ Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Том 1, Тошкент, -Ўзбекистон#.2017, Бет498.

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Республика телерадиокомпаниясининг Ўзбекистон 24, Ўзбекистон, Ёшлар, Тошкент, Оилавий, Маданият ва маърифат, Уз. репорт, Севимли, Спорт, Маҳалла, Ўзбекистон тарихи, ЗўрТВ каналлари ва вилоятлар телевидениеси, мустақил хусусий телевидение каналлари орқали экология масалаларига бағишланган семинарлар, симпозиумлар, илмий конференциялар иши кенг ёритилмоқда, ижтимоий-иқтисодий тармоқларда мавжуд бўлган, шунингдек инсон фаолияти томонидан вужудга келаётган янги экологик тангликлар моҳияти, оқибатлари тасвирларга туширилиб намойиш этилмоқда ва бундай кўрсатувлар, тадбирлар экологик таълимда, бўлажак бакалавр ва магистрларнинг экологик маданиятининг ривожланишида муҳим роль ўйнамоқда. Таъкидлаш лозимки, экологик муаммолар таҳлилида ва унинг ёшлар тафаккурига таъсирида радио ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун Ўзбекистон радиоси, FM радиоси, Ўзбегим таронаси, Махсима радиоси, Ориат доно, Маҳалла, Водий садоси ва бошқа каналларда экологик вазиятга доир эшиттиришлар мунтазам олиб борилмоқда. Экологик муаммоларнинг объектив мазмунда ёритилишида хусусий ахборот воситалари муҳим роль ўйнамоқда. Эътиборга молик жиҳати шундаки, оммавий ахборот воситаларининг таркиби ҳам тубдан ўзгариб бормоқда. Буни юртимиздаги барча телеканалларнинг қарийиб 53 фоизи, радиоканалларнинг эса 85 фоизи нодавлат оммавий ахборот воситалари экани ҳам тасдиқлайди¹⁶. Шунингдек, мамлакатимизда нашр қилинаётган газеталарда, яъни Янги Ўзбекистон, Ўзбекистон овози, Халқ сўзи, Правда Востока ва бошқа нашрларда, журналларда экологияга доир мақолалар эълон қилинмоқда. Мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий ҳаётида ёшлар муҳим ўрин эгаллашини ҳисобга олиб, Ўзбекистонда ёшларнинг ахлоқий, экологик тарбияси, уларнинг бугунги кун талабларига жавоб берадиган даражада, юқори малакали мутахассислар ёрдамида замонавий, дунёвий билим олишлари учун барча имкониятлар яратилган. Ўзбекистон Республикасида амалга оширилган, дунё ҳамжамияти томонидан эътироф этилган Ўзбекистон Республикасини тараққиёт стратегияси ёшларнинг экологик таълим-тарбиясида алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Янги Ўзбекистон даврида ёшлар камолотини таъминлашга қаратилган кенг қамровли давлат сиёсати туфайли юртимизда миллий кадрлар тайёрлашнинг ҳуқуқий, ижтимоий ва иқтисодий асоси такомиллаштирилди. Давлатимиз

¹⁶ Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Том 1, Тошкент, -Ўзбекистон#.2017, Бет498..

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

раҳбарининг таклифи билан 2024 йил "Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили" деб аталиши эса ёшларнинг ҳар томонлама ижтимоий, иқтисодий ҳаётда ўз ўринларини эгаллашлари, яшил маконни яратиш тадбирларида иштирок этишлари учун барча имкониятлар вужудга келтириляётганлигидан дарак беради. Чунки ватанимизнинг келажаги, халқимизнинг жаҳон ҳамжамиятидаги обрў-эътибори, авваламбор, фарзандларимизнинг униб-ўсиб, улғайиб, қандай инсон бўлиб ҳаётга кириб боришига боғлиқдир. Бу жараёндаги асосий ўринни, келажакда ушбу ёшлар тарбияси учун масъул бўлган бакалаврлар ва магистрлар эгаллайди. Таъкидлаш лозимки, йил давомида, мамлакатимиз барча ҳудудларида амалга ошириладиган яшил маконни яратишга қаратилган тадбирлар мазмуни бевосита экологик вазиятни яхшилаш билан боғлиқдир. Шунинг учун ҳам ўрта махсус ва олий таълим тизимида бўлажак кадрлар экологик тарбиясининг муҳимлиги ва амалий аҳамияти мамлакатимизда амалга ошириляётган ижтимоий иқтисодий ислохотлар, жамият ҳаётининг барча жабҳаларини модернизациялаш, рақамлаштириш масаласи билан чамбарчас боғлиқлигидадир, чунки мамлакатимизда ёшларнинг аҳоли таркибидаги салмоғи 64,0% ташкил қилади. Шу жиҳатдан олиб қарасак, уларнинг билим олишлари, тарбияси, касбий тайёргарлиги масалалари ҳуқуқий демократик, дунёвий, ижтимоий давлат қуриш, фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, ижтимоий иқтисодий жабҳаларни модернизациялаш шароитида турли жабҳаларда меҳнат қиляётган, ўқув юртларида таълим олаётган ёшларимиз экологик вазият ва атроф-муҳитни асраш ёки табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш масалаларининг муҳимлиги билан юзма-юз келмоқда. Инсон ҳаёти, фаолияти билан узвий боғлиқ бўлган табиат ва ижтимоий муҳит алоқадорлигини ёшлар чуқур англамоқда. Талабаларнинг, бўлажак бакалавр ва магистрларнинг атроф-муҳит, экологик мувозанатни сақлаш борасидаги яратувчанлик фаолияти, маълум ҳудудларда, зарур ҳолларда экологик вазиятни тиклаш ишларида ҳам ўз аксини топяпти. Бўлажак кадрларнинг малакали таълим олишлари учун ҳуқуқий асос мустақиллик йилларида яратилди ва такомиллаштирилди¹⁷. Янги тараққиёт босқичида экологик мувозанатни сақлашда Ўзбекистон Республикасини 2022-

¹⁷ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2013 йил 27 майда -2013-2017 йилларда Ўзбекистон Республикаси атроф-муҳитни муҳофаза қилиш дастури тўғрисида қарори. <http://news.mail.ru> 28май2013

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси муҳим роль ўйнайди¹⁸. Мустақиллик шарофати туфайли биз ўз ҳудудларимиз экологик мувозанатини сақлаш учун мустақил ҳаракат дастурларини яратиш имкониятига эга бўлдик. Янги Ўзбекистон шароитида экологик сиёсат такомиллаштирилди ва инсон манфаатларига хизмат қилишга йўналтирилди.

Хулоса. Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги, таълим муасасалари, жамоат ташкилотлари, фуқоралик жамияти институтлари билан ҳамкорликда ёшлар орасида узлуксиз экологик таълим-тарбия тизими мунтазам такомиллаштирилмоқда. Натижада Ўзбекистон Республикаси Мактабгача ва Халқ таълими вазирлиги ва Олий таълим, фан ва инновациялар вазирликларининг қарори билан Экологик таълим давлат стандарти ва Узлуксиз экологик таълим концепцияси ишлаб чиқилди ва таълим-тарбия амалиётига киритилди. Малакали мутахассислар, етук эколог, файласуф олимлар иштирокида экологик таълим-тарбия бўйича семинарлар ташкил қилинмоқда. Дардан ташқари вақтда талаба-ёшлар билан ишлаш учун экологик тўғараклар ишини ташкил этишга мўлжалланган дастурлар ишлаб чиқилди. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача ва Халқ таълими вазирлиги томонидан экологик таълим йўналишидаги дарсликлар, ўқув қўлланмалари, тавсиялар тайёрланди. Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги мутахассислари томонидан тайёрланган ўқув дастурлари, ўқув қўлланмалар ўқув юртларига этказилди. Талабаларнинг экологик тарбиясида муҳим ўринга эга бўлган Экология, ва Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш фанлари олий ўқув юртларида ўқитилиши йўлга қўйилди. Мамлакатимизда эколог мутахассислар тайёрлаш масаласи тубдан янгиланди. Олий педагогик таълимда экологик таълим ва тарбия ишининг мукаммаллаштириш, уни демократик ислохатлар талаблари асосида ташкил этишда Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳузурида иш олиб бораётган ахборот марказининг ишини алоҳида таъкидлаш лозим. Ушбу қўмитанинг оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликда ишларни ташкил этиш бўйича тавсиялар дастури амалиётга жорий этилди, қўмитанинг саъй-ҳаракати билан Экология хабарномаси журнали нашр этилмоқда. Мунтазам суръатда оммавий ахборот воситалари орқали экологиянинг долзарб масалалари, атроф-муҳитни

¹⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида.

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

сақлаш бўйича тавсиялар ёшлар орасида тарқатилмоқда, уларда экологик онг, тафаккурнинг ривожланиши бўйича тавсиялар берилмоқда. Қолаверса, оммавий ахборот воситалари орқали хорижий мамлакатларда экологик вазиятни сақлаш, унга зарар этказмаслик, айниқса, жонли табиатни асраш бўйича тўпланган тажрибаларнинг кўрсатилиши талабаларда катта қизиқиш ўйғотмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлайдики, бу ҳақда сўз юритганда, энг тезкор ахборот воситаси интернет ҳаётимизга тобора чуқур кириб бораётганини алоҳида қайд этиш лозим. Ҳозирги вақтда глобал тармоқда Uz доменли веб сайтлар ахборот порталлари сони 400 дан ошиб кетгани, уларнинг аксарияти хорижий тилларда ҳам фаолият кўрсатаётганини, ушбу йўналишда янги ижодий авлод интернет журналистлари шаклланиб бораётгани эътиборга сазовордир¹⁹.

Давлатимизнинг жаҳон ҳамжамиятидаги обриси ошиб бораётган даврида ёшларимизда экологик маданиятни шакллантиришга муҳим ўрин эгаллаётган, ушбу масалада қатор амалий ишларни бажараётган жамаот ташкилотлари вужудга келди. Шулар жумласига Ўзбекистон ёшлар иттифоқи киради. Унинг қуйи ташкилотлари вакиллари томонидан вилоятлар ҳудудларидаги экологик вазият ўрганилиб, уни янада яхшилаш, кўкаламзорлаштириш, ҳудудлардаги мавжуд табиий ресурсларни, жумладан, флора ва фаунанинг камёб қисмини асраш борасида амалий ишлар бажарилмоқда. Ўзбекистон ёшлар иттифоқининг олий ўқув юртларидаги бошланғич ташкилотларининг ташаббуслари билан талабалар экологик маданиятини ривожлантириш аҳамиятига молик ишлар йўлга қўйилган. Бўлажак бакалаврларда экологик маданиятни ривожлантиришда олий ўқув юртлари талабалари орасида экологик муаммоларга бағишланиб доимий суръатда ташкил этилаётган, ўтказилаётган кўрик-танловлар, викториналар, ёш рассомларнинг экологик мавзуга бағишланган ишлари, бадий-ижодий намуналарининг кўرғазмалари, мамлакатимизда экотуризм ривожланишини тараннум этувчи тадбирлар муҳим тарбиявий аҳамият касб этмоқда.

Олий таълим муассасалари, мамлакатимиз ижтимоий иқтисодий ривожланишига ўзларининг катта ҳиссасини қўшаётган ёшларимиз орасида экологик маърифат, тарбиявий аҳамият касб этувчи тадбирлар ўтказмоқда. Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон экологик партияси мутасаддилари

¹⁹ Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Том 1, Тошкент, -Ўзбекистон#.2017, Бет498..

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Қорақалпоғистон Республикасидаги экологик қийинчиликлар вужудга келган туманларни тоза ичимлик суви билан таъминланиши бўйича амалга оширилаётган ишларни ҳам экологик тарбия тадбирлари мажусига киритганлиги экологик маданият ривожланишида муҳим роль ўйнади. Бўлажак бакалаврлар экологик маданиятини ривожланишининг амалий жиҳатлари сифатида ҳар йили экологик ташкилотлар томонидан болалар шифохоналари, ихтисослаштирилган шифохоналар, шу жумладан, юқумли касалликларга мўлжалланган сиҳатгоҳларда, аҳоли яшаш жойларида, фаолият юритаётган деҳқон бозорлари худудларида юқумли касалликларнинг олдини олишга мўлжалланган медициналар билан таъминлаш йўлга қўйилганлиги ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу мақсадда «Қишлоқ турмуш маданияти: ижтимоий саломатлик, экологик жиҳатлари» мавзусидаги лойиҳанинг ҳаётга татбиқ этилаётганлиги ёшларнинг экологик маданиятини ривожлантириш, улар экологик тарбиясида муҳим омиллардан бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Миддендорф А. Ф. Путешествие на Север и Восток Сибири. Ч. 2. Север и Восток Сибири в естественно-историческом отношении/ Репринтное воспроизведение изданий 1869 и 1878 годов. Отдел V. Сибирская фауна. Отдел VI. Коренные жители Сибири. - СПб.: ООО Изд-во ГеоГраф, 2006. - 850 с., ил.
2. Геккель, Эрнст. Красота форм в природе. - СПб.: Издательство Вернера Регена, 2007. - С. 144. - ISBN 5-903070-08-6. Геккель, Эрнст. Мировые загадки. Общедоступные очерки монистической философии. - М.: Либроком, 2012. - С. 256. - ISBN 978-5-397-02200-2.
3. Мёбиус Карл Август // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1969.
4. Ҳакимов Н.Ҳ. Зулфикоров Ш.Х. Қодиров Н.Н. Ўзбекистон янги тараккиёт босқичида. Тошкент, Иқтисодиёт, 2022. Бет. 365. Ҳакимов Н.Ҳ. Инсон экологияси. Тошкент, Иқтисодиёт, 2021. Бет. 345.
5. 5. Хуррият, 23 май 2012 йил. <http://parliament.gov.uz/upload/iblock/fad/jojtgejkabldbsionxbpjwjjpslnutde%20hmxnrhyr ijuk-bcyoaaejwmtmee.pdf>
6. Бозорова Н.Ш. Талабаларда экологик маданиятни ривожлантиришнинг илмий-педагогик асослари (олий ўқув юрти мисолида) тадқиқ қилган. Пед. фан. ном... дисс. – Т. 2006. -9 б.
7. Маликова А.Р. Педагогика олий ўқув юрти талабаларида экологик маданиятни шакллантириш:¹ Пед. фан. номз ... дисс. – Т.: 2010. -8 б.
8. Мамашакиров С. Ваҳимами ёки ҳақиқат. Тошкент, — Иқтисод- молия, 2012. Б.8.
9. Нишонова Н.Ў. Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларининг экологик маданиятини ривожлантириш жиҳатларини таҳлил қилган (адабий таълим мисолида): Пед. фанл, номз. ... дисс. – Т.: 2001. -4 б.
10. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 62 модда. <https://lex.uz/docs/6445145>
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2018 йил 3 октябрдаги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

миллий базаси, 05.10.2018 й., 07/18/3956/1994-сон; 21.03.2019 й., 07/19/4247/2801-сон; 22.07.2020 й., 06/20/6031/1088-сон.

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. 2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепцияси” <https://uza.uz/oz/documents/2030-yilgacha-bo'lgan-davrda-O'zbekiston-respublikasining-atrof-31-10-2019>
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги фаолиятини самарали ташкил этиш чоратadbirlари тўғрисида. <https://lex.uz/docs/6479134#6482680>
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги фаолиятини самарали ташкил этиш чоратadbirlари тўғрисида. 1- илова. <https://lex.uz/docs/6479134#6482680>
15. Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Том 1, Тошкент, -Ўзбекистон. 2017, Бет 498.